

O ENSINO HÍBRIDO NOS CURSOS TÉCNICOS, NÍVEL MÉDIO. UM DESAFIO PARA OS PROFESSORES

Maira Paupitz Vasselai¹
Marcelo Souza Motta²
Tamara Simone van Kaick³

¹PPG em Formação Científica, Educacional e Tecnológica – UTFPR, mairavasselai@gmail.com

²PPG em Formação Científica, Educacional e Tecnológica – UTFPR, marcelomotta@utfpr.edu.br

³PPG em Formação Científica, Educacional e Tecnológica – UTFPR, tamara@utfpr.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.15939756

Resumo

No estado do Paraná, alguns cursos técnicos têm incorporado componentes curriculares ofertados no formato de ensino híbrido, com atividades assíncronas. Essa forma demanda que os docentes estejam preparados para lidar com as especificidades pedagógicas do modelo, o que torna a formação continuada fundamental, sobretudo no que se refere ao uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs). A implementação do ensino híbrido requer uma reconfiguração das práticas docentes, envolvendo não apenas o domínio técnico, mas também a reflexão crítica sobre os processos de ensino e aprendizagem mediados por tecnologia. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar artigos publicados entre 2020 e 2024, em periódicos brasileiros, que discutem a formação de professores para o uso das TDICs, com ênfase no ensino híbrido. Com base em uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo e explicativo, os estudos analisados indicam que a inovação no trabalho docente ultrapassa o uso de ferramentas tecnológicas, configurando-se como um processo gradual, que requer tempo, investimento, comprometimento e uma mudança de mentalidade.

Palavras-Chaves: Ensino híbrido; tecnologias digitais; educação profissional.

1. INTRODUÇÃO

No estado do Paraná, os estudantes têm a oportunidade de combinar o ensino médio com uma formação técnica profissional desde o início deste nível de ensino, por meio do Ensino Médio Integrado a um curso técnico, com duração de três anos. A educação profissional é uma modalidade definida pela Lei nº 9394/1996, que visa o desenvolvimento integral do estudante - sua formação humana integral e científica, sua preparação para a cidadania e qualificação para o trabalho.

A oferta do curso técnico na forma integrada oferece uma abordagem que compreende as disciplinas da formação geral básica com as da formação técnica específica. Entre os cursos ofertados, desde o início, os estudantes são imersos em um ambiente de descoberta e inovação. Cada vivência proporciona uma jornada de aprendizado, permitindo que os alunos desenvolvam habilidades técnicas específicas, manuseiem equipamentos e compreendam os princípios fundamentais da especificidade técnica que pretendem, aplicando teorias aprendidas em sala de aula diretamente em práticas laboratoriais, utilizando-se de modelos científicos, aulas de campo, visitas técnicas, estudo de caso e também fazendo uso de tecnologias digitais, as quais podem transformar a formação técnica de um profissional, tornando-a mais eficaz, interativa e alinhada às demandas do mundo do trabalho.

Kenski (2007) afirma que o uso dessas novas tecnologias, em comparação às anteriormente existentes, quando amplamente disseminadas na sociedade, transforma as qualificações profissionais e modifica profundamente o modo como as pessoas vivem, trabalham, informam-se e se comunicam, tanto entre si quanto com o mundo.

Diante dessas transformações provocadas pelas novas tecnologias, é inevitável que a educação também seja impactada, exigindo adaptações no modo de ensinar e de aprender. A presença constante dos recursos digitais no cotidiano influencia diretamente as formas de interação e construção do conhecimento.

Assim, é necessário considerar as implicações desse contexto e reconhecer o perfil dos estudantes contemporâneos. Que são, hoje, os verdadeiros *Homo Zappiens* (Veen; Vrakking, 2009), e para atrair seu interesse e enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, onde as habilidades digitais são cada vez mais valorizadas, exige-se dos professores a construção de diferentes possibilidades pedagógicas, inovadoras e contextualizadas, para a formação destes estudantes.

Nas escolas da rede estadual do Paraná, as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) fazem parte dos currículos de alguns cursos técnicos da educação profissional, nível médio, bem como o ensino híbrido, realizado na forma assíncrona, que é

aquela aula que não acontece em tempo real, ou seja, os alunos e professores não estão conectados simultaneamente, trazendo uma nova perspectiva para as situações de aprendizagem que se utilizam das novas tecnologias.

Entretanto, a integração dessas tecnologias no ambiente escolar frente à metodologia do ensino híbrido é um desafio que exige a preparação e o envolvimento dos professores, pois eles desempenham um papel fundamental como mediadores do aprendizado. Para que as escolas possam implementá-la junto aos alunos, é essencial que os educadores conheçam e compreendam as potencialidades e os limites dessas tecnologias.

Desta forma, esse uso de tecnologias digitais apresenta o que Kenski (2007, p. 18) considera como um “duplo desafio para a educação: adaptar-se aos avanços das tecnologias e orientar o caminho de todos para o domínio e apropriação crítica desses novos meios”.

E segundo Gorayeb; Gorayeb (2024) ao se falar em desafio, se refere à necessidade de superar paradigmas, abandonar os métodos tradicionais de ensino e investir na capacitação e atualização dos docentes. Isso requer também um esforço concentrado para criar, organizar e sistematizar um novo modelo de ensino-aprendizagem, utilizando os recursos tecnológicos de forma eficaz.

Então, surge a seguinte pergunta: como as escolas estão criando estratégias para preparar melhor os professores dos cursos técnicos, na utilização das TDICs frente a forma adotada de ensino híbrido?

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é analisar artigos publicados entre 2020 e 2024, em periódicos brasileiros, que abordam a formação de professores sobre o uso das TDICs, em especial, na metodologia do ensino híbrido.

1.1. Ensino e aprendizagem híbrida

Segundo Tori (2009), para ensino híbrido, ou *blended learning*, como também é conhecido, considera-se a sala de aula presencial e o ambiente virtual de aprendizagem, que um dia já foram distintos, mas hoje se complementam. Ambos os formatos trazem seus benefícios quanto a contextualização, objetivos educacionais e adequação pedagógica. O ambiente virtual pode ser trabalhado da forma síncrona (aluno e professor estão conectados simultaneamente), ou assíncrona (aluno e professor não estão conectados simultaneamente).

Para Horn e Staker (2015), o ensino híbrido é qualquer programa educacional formal no qual um estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino *on-line*, com algum elemento de autonomia sobre o tempo, o lugar e o ritmo.

Tori (2009) coloca que no futuro a fundamentação dos processos de ensino e aprendizagem será a combinação dos dois formatos, virtual e presencial, de forma harmoniosa; mas que isso dependerá dos objetivos e condições, considerando o público-alvo e a instituição de ensino.

Não deverá haver fórmula única, sendo que diferentes disciplinas de um mesmo curso poderão ter mesclas diferentes de presencial e virtual, em função de suas especificidades. Disciplinas práticas que demandam laboratórios especiais poderão ter uma carga presencial maior que disciplinas teóricas. Mas o inverso também será possível se, por exemplo, determinada disciplina teórica se basear em discussões realizadas ao vivo e a parte prática se apoiar em simuladores que possam ser utilizados em casa ou em laboratórios acionados a distância (Tori, 2009, p. 31).

Para Valente (2015), no formato híbrido, o ensino pode ganhar diversas combinações de metodologias e estratégias de ensino; mas o foco deve estar sobre o estudante. O mesmo autor ainda ressalta que o professor não precisa mais passar os conteúdos e orientações presencialmente, em sala de aula. O estudante pode ir em busca de materiais de estudo, realizar atividades em *quizzes*, visitas virtuais em museus, experimentar laboratórios virtuais, de forma colaborativa com seus colegas e sempre, com o apoio do professor, pois “a escolha de determinado tipo de tecnologia altera profundamente a natureza do processo educacional e a comunicação entre os participantes” (Kenski, 2007, p. 45).

Desta forma, o ensino híbrido pode estimular a autonomia e o pensamento crítico, capacitando o estudante a enfrentar problemas reais e desenvolver soluções baseadas em evidências, preparando-o para aplicar conhecimentos científicos de maneira eficaz tanto em ambientes laboratoriais quanto em contextos industriais.

Desse jeito, os alunos assumem um papel mais ativo em seu processo de aprendizagem, pois a possibilidade de acessar conteúdos *on-line* permite que cada um administre seu tempo e ritmo de estudo, desenvolvendo a autodisciplina e a responsabilidade. Horn e Staker (2015) justificam esta situação devido a uma característica do ensino híbrido, onde o estudante desenvolve um sentido de atuação e domínio, de propriedade por seu progresso e, subsequentemente, a capacidade de conduzir sua aprendizagem.

O estudante do ensino médio integrado a um curso técnico pertence à geração *Homo zappiens*, aquela que cresceu envolta de recursos tecnológicos (Veen; Vrakking, 2009).

Dentro das escolas, o *Homo zappiens* demonstra um comportamento hiperativo e atenção limitada a pequenos intervalos de tempo, o que preocupa tanto pais quanto professores. Mas o *Homo zappiens* quer estar no controle daquilo com que se envolve e não tem paciência para ouvir um professor explicar o mundo de acordo com suas próprias convicções. Na verdade, o *Homo zappiens* é digital e a escola analógica (Veen; Vrakking, 2009, p. 12, destaque dos autores).

Assim, esse estudante, acostumado com o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), e ao conjunto do universo de pessoas, informações e da infraestrutura da comunicação digital, o ciberespaço (Lévy, 1999), ao chegar na escola precisa receber estímulos que concorram com este lugar cativante. Esta é uma situação desafiadora para os professores, observando-se também, que “os alunos mudaram consideravelmente em sua aprendizagem e seu comportamento social ao longo das últimas décadas (Veen; Vrakking, 2009, p. 14).

Portanto, pode-se dizer que estamos num período digital, com novas formas de estudar, de trabalhar, se relacionar, com valores e atitudes distintas. É uma configuração sociocultural diferenciada, a que Lévy (1999) chamou de cibercultura, e que se desenvolve no ciberespaço.

Para Prensky (2001) os alunos de hoje são os “nativos digitais” e os professores se enquadram no termo “imigrante digital”. “ Assim como os imigrantes do mundo real, alguns imigrantes digitais se adaptam melhor que outros à nova cultura” (Tori, 2009, p. 218).

Esta nova cultura e esse novo espaço desempenham um papel importante no processo de formação dos jovens estudantes e dos professores. Os ambientes tecnológicos tornam-se novos espaços para a construção do conhecimento. Entretanto, é preciso ficar atento ao processo de inclusão das tecnologias, pois

A análise de vários casos já relatados em pesquisas e publicações na área da educação mostra alguns problemas recorrentes, que estão na base de muitos dos fracassos no uso das tecnologias mais atuais na educação. O primeiro deles é a falta de conhecimento dos professores para o melhor uso pedagógico da tecnologia, seja ela nova ou velha. Na verdade, os professores não são formados para o uso pedagógico das tecnologias, sobretudo as TICs (Kenski, 2007, p. 57).

Por isso, é relevante considerar-se a necessidade das escolas desenvolverem processos formativos com seus professores, a fim de que não ocorram fracassos educacionais na utilização das tecnologias digitais, pois como relata Kenski (1999, p. 58), referindo-se às tecnologias digitais, “nem de longe, sozinhas, conseguem resolver os desafios educacionais existentes”.

2. ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO

Para a abordagem metodológica seguiu-se uma abordagem descritiva e explicativa de uma pesquisa de natureza qualitativa, onde inicialmente foi realizada uma busca de periódicos brasileiros, classificados como Qualis A2 e A3 pela plataforma Sucupira, no quadriênio 2017/2020. O foco foi em revistas da área de ensino/educação, com ênfase na área mãe: ensino, educação e interdisciplinar, excluindo aquela voltada especificamente as engenharias. Foram identificadas sete periódicos. Em seguida, foi realizada uma busca de artigos publicados nesses periódicos, de 01 de janeiro de 2020 a 01 de novembro de 2024, utilizando os termos “aprendizagem híbrida”, “ensino híbrido” e “tecnologias digitais”. Foram encontrados 68

artigos, conforme segue no quadro da Figura 1, onde é apresentado o nome do periódico e o seu quantitativo de artigos.

Figura 1 - Quadro da relação dos periódicos investigados e quantidade de artigos com os termos “aprendizagem híbrida”, “ensino híbrido” e “tecnologias digitais”

Nome do periódico	Quantidade de artigos
Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia	22
Revista Conexões - Ciência e Tecnologia	17
Revista de Educação, Formação & Tecnologias	14
Revista de Educação, Ciência e Tecnologia do IFAM - Igapó	6
Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad (en línea)	4
Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa	4
Revista Interfaces - Saúde, Humanas e Tecnologia	1
Total	68

Fonte: Dos autores (2024).

Desse total, foram excluídos os artigos que abordaram outros temas sem relação com a formação de professores em TDICs ou inovações tecnológicas, restando, assim, 11 artigos que foram lidos na íntegra, em busca das contribuições para a formação de professores com o foco citado. Estes artigos são apresentados no quadro da Figura 2, com seu título, nome dos autores, ano de publicação e seu objetivo.

Figura 2 - Quadro da relação de artigos com contribuições à formação de professores em TDICs

Título	Autor(a)	Ano	Objetivo
Percepções sobre as políticas públicas de inclusão digital na educação básica durante a pandemia da covid-19: uma análise bibliográfica	Tereza Cristina Dourado Carrah Vieira Carvalho Priscila Barros David Francisco Herbert Lima Vasconcelos	2021	Desvelar concepções evidenciadas por autores acerca das políticas públicas de inclusão digital na Educação Básica, considerando as intervenções já desenvolvidas e o atual contexto sobre a utilização das TICs no ensino remoto determinado pela pandemia do novo Coronavírus.
Movimentos de uso de tecnologias digitais em uma escola pública	Janini Gomes Caldas Rodrigues Henrique Ricardo de Oliveira Suely Scherer	2021	Analisar aspectos da evolução tecnológica digital, nos últimos dez anos, em uma escola da rede estadual de ensino, e relações com currículos vivenciados até os movimentos atuais de trabalho remoto.
As potencialidades do ensino híbrido para a educação em ciências no contexto da pandemia da SARS-COV2 sob	Felipe Sarmenghi Rangel José Ramos de Souza Luiz José Cruz Bezerra Carlos Roberto Pires Campos	2022	Estudar as potencialidades do ensino híbrido enquanto metodologia ativa para o ensino de ciências no contexto da pandemia da síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2.

a perspectiva da formação de professores	Marize Lyra Silva Passos		
Tecnologias digitais na educação: uma análise das políticas públicas brasileiras	Dennys Maia Marcília Barreto	2022	Analisar como se deu a inserção das tecnologias digitais no espaço escolar brasileiro.
Aplicação e uso de tecnologias digitais pelos professores do ensino superior no Brasil e em Portugal	Bento Silva Alexandra Araújo Claudette Vendramini Ronei Martins Nayane Piovezan Eli Prates Anelise Dias Leandro Almeida Maria Cristina Joly	2022	Investigar sobre o desempenho em tecnologias digitais por parte de professores universitários do Brasil e de Portugal nas suas atividades docentes cotidianas, este artigo descreve as suas competências e níveis de utilização de tais recursos.
Tecnologias Digitais no Ensino Superior: uma possibilidade de inovação das práticas?	Daiani Damm Tonetto Riedner Magda Pischetola	2022	Apresentar uma revisão de literatura, que é resultado de uma pesquisa em andamento, sobre o uso de tecnologias digitais no ensino superior nos cursos de formação de professores no Brasil. O objetivo do texto é apresentar e discutir os principais estudos produzidos nesta temática, com vistas a identificar lacunas que ainda precisam ser preenchidas na pesquisa em educação, no contexto brasileiro.
Uma revisão bibliográfica em periódicos da área de educação em ciências e matemática e ensino de física sobre tecnologias digitais de informação e comunicação	Eduarda da Silva Lopes Dioni Paulo Pastorio	2023	Investigar o que as pesquisas já realizadas apresentam em torno das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), visualizando nesses artigos a temática, os recursos e as metodologias empregadas, bem como o público alvo e a área em questão.
Competências digitais docentes: uma revisão sistemática da literatura com enfoque em trabalhos internacionais	Raquel Almeida Ferreira Siqueira Francisco Herbert Lima Vasconcelos	2023	Compreender como as competências digitais docentes são discutidas nos mais diversos países e se há uma conceituação comum relacionada a esse contexto educacional a nível internacional.
Planejamento pedagógico com Recursos Educacionais Digitais: o que é importante para os professores?	Laura Grasel Rodrigues Marina Bazzo de Espíndola Roseli Zen Cerny	2024	Discutir a importância das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) em ambientes educacionais, incluindo os desafios de incorporar Recursos Educacionais Digitais (RED) nos currículos, na tentativa de entender quais fatores mais importam para os professores no planejamento com RED.
Competência digital de futuros professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental: um estudo com comparações múltiplas	Enrique Alastor Francisco David Guilén-Gámez Julio Ruiz-Palmero	2024	(1) conhecer o nível de autopercepção dos futuros professores do Ensino Básico e da Educação Infantil relativamente às suas competências digitais; (2) comparar se existem diferenças significativas nas competências digitais entre futuros professores de ambos os níveis de ensino; (3) identificar se existem diferenças significativas de competências entre os diferentes anos letivos do curso, para cada curso.
Educação digital <i>onlife</i> : uma jornada de ensino promotora de aprendizagens docentes	Luiz Marcelo Darroz Stella Castilhos Morigi dos Santos Cleci Teresinha Werner da Rosa	2024	Apresentar os resultados de uma investigação que visou identificar de que forma as tecnologias digitais difundidas durante o período de reclusão causado pela pandemia de Covid-19

		permanecem presentes no fazer pedagógico dos professores após o retorno às aulas presenciais.
--	--	---

Fonte: Dos autores (2024).

Após este processo de análise, o resultado deste trabalho é apresentado a seguir, de forma descritiva-explicativa. Segundo Gray (2012, p. 36, destaque do autor) “os estudos descritivos buscam ‘desenhar um quadro’ de uma situação. [...] Um estudo explicativo se dispõe a explicar e a examinar informações descritivas”.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para garantir a liberdade no tratamento dos dados e a expressão dos autores deste artigo, priorizou-se a anonimização dos dados pessoais dos pesquisadores. Sendo assim, para a apresentação das discussões as pesquisas serão identificadas com as letras TD, seguidas por um número cardinal - TD8. TD de Tecnologia Digital, por tratarem de pesquisas envolvendo este tema e o número indicando a sequência, determinada aleatoriamente, conforme mostrado no quadro da Figura 3. Onde também se mostra o ano de publicação e a referência realizada em relação à formação de professores em TDICs.

Figura 3 – Quadro da presença do referencial em relação à formação de professores em TDICs

Identificação do trabalho	Ano	Referência em relação à formação de professores.
TD1	2021	"[...] o acesso à internet e aos recursos digitais ainda não ocorre de forma igualitária para a efetivação de uma educação inclusiva e universal [...]" (TD1, p. 9)
TD2	2021	“Uma alternativa para amenizar a resistência ao uso da tecnologia nas aulas é o investimento em processos de formação continuada de professores, e de um programa ou projeto institucional de cada escola. E esse movimento prescinde de infraestrutura tecnológica” (TD2, p. 125).
TD3	2022	"[...] essa metodologia mostra-se promissora à medida em que vai ao encontro da autonomia dos alunos em torno de em processo de ensino-aprendizagem que extrapola os espaços de educação formal" (TD3, p. 7-8)
TD4	2022	“Se podrían proponer otros trabajos futuros [...], un estudio cualitativo que permita comprender mejor las experiencias de los futuros docentes en el desarrollo de sus competencias digitales y un estudio de intervención que implemente un programa de formación específico para mejorar las competencias digitales de los futuros docentes” (TD4, p. 21).
TD5	2022	"A utilização neutra e apolítica das TDIC em sala de aula reflete nos estudantes que, cada vez mais influenciados pelas tecnologias, replicam a ordem neoliberal nelas embutida [...] reflete nos papéis assumidos pelos professores no processo de integração de tecnologias, atuando como meros consumidores e não como seus produtores" (TD5, p. 27-30).
TD6	2022	"Os estudos examinados indicam que muitos professores percebem as tecnologias digitais como ferramentas de apoio à comunicação e interação com seus alunos, que facilitam e tornam mais eficaz o processo de ensino e a aprendizagem. Nesse sentido, as tecnologias são utilizadas como espaço de extensão da sala de aula, útil para auxiliar o aluno a

		distância e complementar a explicação dos conteúdos ministrados de forma presencial" (TD6, p. 50).
TD7	2023	"Os resultados também indicam a compreensão dos professores quanto às necessidades de um mundo hiperconectado e da utilização de metodologias que favoreçam um ensino centrado no estudante" (TD7, p. 7).
TD8	2023	"[...] e a principal característica que permeia a trajetória dos professores em sala de aula é o medo, pois não estão preparados para o uso das tecnologias e se sentem de mãos atadas em atividades que envolvam aspectos tecnológicos que, de certa forma, implica em outros agravantes presentes na escola [...]" (TD8, p. 9)
TD9	2024	"[...] as principais dificuldades se relacionavam com a formação insuficiente dos professores e o uso inadequado das tecnologias" (TD9, p. 5, 2022).
TD10	2024	"[...] deve haver a valorização das práticas pedagógicas enriquecidas com TDICe um investimento nas formações de professores para a Educação Digital. [...] Sem uma definição mais robusta sobre competências digitais em âmbito educacional, as pautas sobre as políticas de formação docente podem nem existir ou ficam relegadas a um segundo plano" (TD10, p. 8).
TD11	2024	"Nos currículos das licenciaturas, as tecnologias não têm ainda um lugar de destaque. A ênfase no processo de capacitação recai sobre a formação continuada" (TD11, p. 51-52).

Fonte: Os autores (2024).

TD1, TD5, TD10 e TD11 relacionam a questão das instituições que buscam qualidade na educação, a preparação dos estudantes para uma sociedade da informação com a formação continuada dos professores, que é dada pela constituição da matriz curricular, por políticas públicas, que trazem a importância da inclusão digital; validado por Valente (2013), que aponta a importância do papel do professor no processo de construção de conhecimento para a efetiva integração das tecnologias às atividades de inovação na sociedade da informação.

Os artigos TD2, TD4, TD8, TD9 e TD11 tratam das competências digitais que os professores devem receber na sua formação inicial, a fim de integrar as tecnologias digitais na sua prática, mas que não as recebem e fica a determinação desta competência na sua formação continuada. Para analisar os pontos fortes e as necessidades da aprendizagem digital, TD4 utilizou o instrumento desenvolvido por Cabero Almenara *et al.* (2020), o qual possui 20 itens classificados em cinco dimensões: Literacia tecnológica, Comunicação e colaboração, Pesquisa e tratamento de informação, Cidadania digital e Criatividade e inovação. O próprio autor reconhece o uso de um único instrumento como um fator limitante.

Todas as pesquisas indicam que, embora muitos professores reconheçam a relevância das TDICs para o ensino, a falta de formação adequada compromete sua aplicação eficaz. Nesse sentido, a formação continuada surge como uma estratégia essencial para a formação docente. Ela deve proporcionar momentos de reflexão, troca de experiências e aprendizado. É necessário compreender que as tecnologias não são apenas ferramentas auxiliares, mas, quando bem utilizadas, podem transformar a dinâmica da sala de aula e promover a aprendizagem. Os trabalhos TD3, TD6 e TD7 apresentam esta necessidade de integração entre as TDICs e o

processo de ensino e aprendizagem, colaborando com a construção da autonomia dos estudantes.

Para que as TICs possam trazer alterações no processo educativo, no entanto, elas precisam ser compreendidas e incorporadas pedagogicamente. Isso significa que é preciso respeitar as especificidades do ensino e da própria tecnologia para poder garantir que o seu uso, realmente, faça diferença. Não basta usar a televisão ou o computador, é preciso saber usar de forma pedagogicamente correta a tecnologia escolhida (Kenski, 2007).

Outro ponto crucial é a necessidade de investimentos em infraestrutura e apoio da instituição de ensino. Muitas escolas ainda enfrentam dificuldades relacionadas à falta de equipamentos, conexão à internet e suporte técnico. Esses fatores limitam as possibilidades de uso/integração das TDICs e podem se transformar num fator desmotivador dos professores. Portanto, as políticas educacionais precisam incluir a formação dos docentes e criar condições adequadas para o uso das tecnologias nas escolas, como infraestrutura e acesso adequado às redes.

Em relação à educação, as redes de comunicação trazem novas e diferenciadas possibilidades para que as pessoas possam se relacionar com os conhecimentos e aprender. Já não se trata apenas de um novo recurso a ser incorporado à sala de aula, mas de “uma verdadeira transformação, que transcende até mesmo os espaços físicos em que ocorre a educação” (Kenski, 2007, p. 47).

Por vezes, os professores não incorporam as tecnologias em suas práticas educativas; em outras ocasiões, não possuem a formação adequada para isso. Esse cenário cria um paradoxo, mantendo a escola, na maioria das vezes, restrita às abordagens tradicionais de ensino, mesmo quando há disponibilidade de novas ferramentas.

Durante a análise dos artigos publicados entre 2020 e 2024, observou-se uma lacuna no que diz respeito à formação continuada de professores especificamente voltada para os cursos técnicos de nível médio. Embora tenhamos estudos que abordam o uso das TDICs e o ensino híbrido em contextos escolares de maneira geral, poucos se dedicam a investigar as particularidades dessa formação no âmbito da educação profissional e tecnológica. Essa ausência reforça a importância de ampliar o olhar da pesquisa educacional para as especificidades dos cursos técnicos, considerando suas demandas curriculares e o perfil dos docentes que atuam nessa modalidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação continuada para professores sobre as TDICs, em especial sobre o ensino híbrido, precisa ser considerada como um tema central na educação. Ao articular momentos presenciais e *on-line*, essa abordagem pedagógica desponta como uma metodologia que exige, não apenas a compreensão técnica das ferramentas digitais, mas também uma mudança significativa nas práticas pedagógicas, de modo a promover uma integração das tecnologias aos processos de ensino e aprendizagem.

Nesse contexto, a formação continuada assume papel fundamental ao proporcionar subsídios para que os professores desenvolvam competências pedagógicas alinhadas às demandas do ensino híbrido. Planejar atividades que articulem de forma coerente os diferentes momentos educativos, bem como lidar com as distintas necessidades, ritmos e estilos de aprendizagem dos estudantes, são desafios que requerem preparo específico e constante.

É importante reforçar que a formação continuada não deve ser vista como uma obrigatoriedade, mas como uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional para os docentes, capaz de fortalecer o protagonismo docente frente às transformações tecnológicas e educacionais. Preparar os professores para utilizar as TDICs de maneira crítica, criativa e intencional contribui para a qualidade e inovação no ensino.

Os estudos analisados indicam que a inovação pedagógica não ocorre de forma imediata com a simples inserção de recursos tecnológicos, mas sim por meio de um processo gradual e reflexivo, sustentado pela dedicação dos educadores e por políticas institucionais que favoreçam a mudança. Transformar a prática docente implica tempo, investimento e apoio institucional.

Para avanços futuros, destaca-se a necessidade de aprofundar estudos que analisem como os professores dos cursos técnicos têm apropriado as TDICs em contextos híbridos e como suas formações continuadas estão sendo planejadas e ofertadas. Também é relevante verificar os impactos dessas formações na prática pedagógica e na aprendizagem dos estudantes. Além disso, estudos podem contribuir para a construção de propostas formativas mais eficazes, que considerem as especificidades dos diferentes contextos escolares e a participação ativa dos docentes nesse processo.

REFERÊNCIAS

FORMIGA, Marcos. A terminologia da EAD. *In*: LITTO, Fredric M., FORMIGA, Marcos. (orgs.). **Educação a distância: o estado da arte**. São Paulo: Pearson, 2009.

GORAYEB, Fabiana Helena Zen; GORAYEB, Silvia Helena Ferreira Pagliarini Zen. Integrando novas tecnologias no ensino técnico: estratégias e desafios para educadores. **Revista FT - Ciências Humanas**, v. 28, ed. 137. 2024.

HORN, Michael B.; STAKER, Heather. **Blended: Usando a inovação disruptiva para aprimorar a educação**. Porto Alegre: Penso, 2015.

KENSKY, Vani Moreira. **Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação**. 2ª ed., Campinas: Papirus, 2007.

LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. São Paulo: Editora 34. 1999.

PRENSKY, Marc. Digital Natives, Digital Immigrants. **The Horizon**. MCB University Press, v. 9 n. 5, 2001.

TORI, Romero. **Educação sem distância: as tecnologias interativas na redução de distâncias em ensino e aprendizagem**. São Paulo: Ed. SENAC, 2010.

VALENTE, José Armando. As tecnologias e as verdadeiras inovações na educação. *In*: ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de; DIAS, Paulo; SILVA, Bento Duarte da. (Orgs.). **Cenários de inovação para a educação na sociedade digital** (pp. 35-46). São Paulo: Edições Loyola. 2013.

VALENTE, José Armando. Prefácio, *in*: BACICH, Lilian; TANZI NETO, Adolfo; TREVISANI, Fernando de Mello Trevisani (orgs). **Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação**. Porto Alegre: Penso, e-PUB, 2015.

VEEN, Win; VRAKKING. Ben. **HomoZapiens – educando na era digital**. São Paulo: Artmed. 2009.